

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМАМ НА УРОКАХ РКИ

Аминова Рохила Хамидовна

Денауский институт предпринимательства и педагогики, г. Денау, Узбекистан

E-mail aminovarohila1972@gmail.com Тел.:+99-891-972-20-74

Аннотация. В статье рассматривается сопоставительный анализ как эффективный метод обучения русским фразеологизмам на занятиях по русскому языку как иностранному (РКИ). Обосновывается значимость данного метода для преодоления трудностей, связанных с пониманием и употреблением фразеологических единиц, обусловленных межъязыковой интерференцией.

Ключевые слова: фразеологизм, культура, понимание, анализ, метод, семантика, тип, свободное словосочетание.

Aminova Rohila Khamidovna

Denau Institute of Entrepreneurship and Pedagogy, Denau, Uzbekistan

E-mail aminovarohila1972@gmail.com Tel.: +99-891-972-20-74

Abstract. The article considers comparative analysis as an effective method of teaching Russian phraseological units in classes on Russian as a foreign language (RFL). The significance of this method for overcoming difficulties associated with understanding and using phraseological units caused by interlingual interference is substantiated.

Key words: phraseological unit, culture, understanding, analysis, method, semantics, type, free phrase.

Введение.

Фразеологизмы – это неотъемлемая часть любого языка, отражающая его культуру, историю и менталитет. Для изучающих русский язык как иностранный (РКИ) они представляют особую сложность, так как их значение часто не выводится из составляющих слов. В этой статье мы рассмотрим, как сопоставительный анализ может стать эффективным методом обучения фразеологизмам на уроках РКИ.

Сопоставительный анализ – это метод исследования, при котором сравниваются два или более языка с целью выявления сходств и различий между ними. В контексте обучения РКИ сопоставительный анализ позволяет выявить интерференцию, облегчить понимание, расширить словарный запас и погрузить в культуру. Этапы сопоставительного анализа при обучении фразеологизмам включают выбор фразеологизмов, анализ значения, сопоставление с аналогами, анализ культурного контекста и практические упражнения.

Фразеология (гр. *phrasis* — выражение + *logos* — учение) — наука о сложных по составу языковых единицах, имеющих устойчивый характер: вверх тормашками, попасть впросак, кот наплакал, спустя рукава. Фразеологией называется также вся совокупность этих сложных по составу устойчивых сочетаний — фразеологизмов. [1, ст.138].

Фразеологизмы, эти колоритные и емкие единицы языка, представляют собой значительную трудность для изучающих русский язык как иностранный (РКИ). Их идиоматичность, национально-культурная обусловленность и частое отсутствие прямых аналогов в родном языке могут стать серьезным препятствием на пути к свободному владению русской речью. В этой связи сопоставительный анализ выступает не просто как один из методических приемов, а как действенный и эффективный метод обучения фразеологизмам, позволяющий преодолеть многие из этих трудностей и обогатить языковую компетенцию учащихся.

Суть сопоставительного анализа заключается в целенаправленном и систематическом сравнении фразеологических единиц русского языка с их эквивалентами, аналогами или описательными оборотами в родном языке учащихся. Такой подход позволяет выявить как точки соприкосновения, облегчающие понимание, так и расхождения, требующие особого внимания и объяснения. Рассмотрим эффективность этого метода на конкретных примерах.

Одним из наиболее очевидных преимуществ сопоставительного анализа является облегчение понимания значения фразеологизма. Когда учащиеся сталкиваются с незнакомым устойчивым выражением, поиск аналогии в родном языке может значительно ускорить процесс семантизации.

Русский фразеологизм: Как две капли воды (очень похожи) в сопоставлении с узбекским: *Икки томчи сувдек* (букв. *бир бирига ўхшаш*). Учащиеся, владеющие узбекским языком, легко поймут значение русского фразеологизма, обнаружив сходство в образности и значении. Такое сопоставление не только помогает усвоить значение, но и демонстрирует универсальность некоторых образных сравнений в разных культурах.

Однако не всегда можно найти полные эквиваленты. В таких случаях сопоставительный анализ помогает преодолеть интерференцию и избежать ошибок, связанных с буквальным переводом.

Более того, сопоставительный анализ играет важную роль в развитии лингвокультурологической компетенции. Фразеологизмы часто несут в себе отпечаток истории, традиций и менталитета народа. Их сравнение с аналогичными единицами родного языка позволяет глубже понять культурные различия и сходства [3. ст.69].

Например русский фразеологизм: Бить баклуши (бездельничать) в узбекском языке аналогичного однозначного фразеологизма может не существовать, но есть описательные выражения, передающие схожий смысл, например, *бекор ўтирмақ, итини сугормоқ* (сидеть без дела). Объяснение происхождения русского фразеологизма (изготовление деревянных ложек,

считавшееся легким занятием) и его сопоставление с ситуациями безделья в узбекской культуре помогает учащимся не только запомнить значение, но и прикоснуться к истории русского быта.

Сопоставительный анализ также способствует активизации познавательной деятельности учащихся. Процесс поиска эквивалентов, анализа различий в образности и структуре стимулирует их мыслительные способности, развивает наблюдательность и умение устанавливать межъязыковые связи.

Преподаватель предлагает учащимся, говорящим на разных языках, найти эквиваленты русскому фразеологизму *держать камень за пазухой* (таить злобу). В процессе поиска и обсуждения учащиеся могут обнаружить интересные параллели и различия в метафорических образах, используемых для выражения сходного понятия в их родных языках.

Наконец, использование сопоставительного анализа напрямую влияет на совершенствование коммуникативной компетенции. Понимание нюансов значения и стилистической окраски фразеологизмов в сопоставлении с родным языком позволяет учащимся более точно и уместно использовать их в речи, делая ее более выразительной и естественной. Русский фразеологизм *не в своей тарелке* (чувствовать себя некомфортно) с возможными аналогами в родном языке (например, в узбекском *ўзини ноқулай хис қилмоқ*) помогает им понять не только основное значение, но и стилистические особенности употребления в различных ситуациях.

Таким образом сопоставительный анализ – это эффективный метод обучения фразеологизмам на уроках РКИ, который позволяет учащимся лучше понять и усвоить этот сложный аспект русского языка. При правильном применении сопоставительный анализ может значительно повысить качество обучения и сделать процесс изучения РКИ более увлекательным и результативным.

Ссылки

- [1]. Современный русский язык: Учеб. пособие для студентов-филологов заочного обучения/Д. Э. Розенталь, И. Б. Голуб, М. А. Теленкова.— М.: Высш. шк., 1991.— 559 с.
- [2]. Дубровин М.И., Антонян А.Т. Русские фразеологизмы в картинках. – М.: Русский язык. 1981. 368 с.
- [3]. Чепкова Т.П., Мартыненко Ю.Б., Степанян Е.В. Русские фразеологизмы. Узнаём и учим. – М.: Флинта – Наука. 2018. 104 с.
- [4]. Яранцев Р.И., Горбачева И.И. Сборник упражнений по русской фразеологии. МГУ. 1985. 94 с.
- [5]. Яранцев Р.И. Словарь-справочник по русской фразеологии. – М.: Русский язык. 1985. 304 с.
- [6]. ЧОРИЕВ, Б. А., & АМИРКУЛОВ, С. С. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОВЕРШЕННОГО И НЕСОВЕРШЕННОГО ВИДОВ ГЛАГОЛА В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ. ИНТЕРНАУКА Учредители: Общество с ограниченной ответственностью "Интернаука", 20-21.